

Passive Separation Anxiety Projective for Children (PSAP-C)

Stimuli of Attachment Condition

Supplementary online material for fMRI paradigm used in

Schoett, M., Basten, U., Deichmann, R., Fiebach, C.J.#, Fischmann, T.#, (in press) Brain responses to social cues of attachment in mid-childhood. *Attachment and Human Development*.

Attachment condition
S01

"The child stays with its
grandmother while the
parents go on
vacation."

„Das Kind bleibt bei
seiner Großmutter,
während die Eltern in
den Urlaub fahren.“

Attachment condition
S02

"The child says
goodbye to its mother
and goes to school
alone"

„Das Kind
verabschiedet sich von
seiner Mutter und fährt
alleine zur Schule“

Attachment condition
S03

"The child lies in bed
and shall sleep. The
mother leaves the
room."

„Das Kind liegt im Bett
und soll schlafen. Die
Mutter verlässt das
Zimmer.“

Attachment condition
S04

"The child says
goodbye to its mother
and goes to school."

„Das Kind
verabschiedet sich von
seiner Mutter und geht
in die Schule.“

Attachment condition
S06

"The child says
goodbye to its mother
and meets its new
teacher."

„Das Kind
verabschiedet sich von
seiner Mutter und trifft
seine neue Lehrerin.“

Attachment condition
S08

"The child and the father watch as the mother is taken to hospital."

„Das Kind und der Vater sehen, wie die Mutter ins Krankenhaus gebracht wird.“

Attachment condition
S09

"The child stays at
home with the
babysitter and the
parents say goodbye."

„Das Kind bleibt mit
der Babysitterin
zuhause und die Eltern
verabschieden sich.“

Attachment condition
S10

"The child stands with
its father at the grave
of its deceased
mother."

„Das Kind steht mit
seinem Vater am Grab
seiner verstorbenen
Mutter.“

Attachment condition

S11

"The child lies in bed in the evening and stretches out its arms for its mother."

„Das Kind liegt am Abend im Bett und streckt die Arme nach seiner Mutter aus.“

Attachment condition
S13

"The child sits alone on
a bench and buries its
face in its hands."

„Das Kind sitzt allein
auf einer Bank und
vergräbt sein Gesicht in
den Händen.“

Attachment condition
S15

"The child goes on a school trip and the parents say goodbye at the station."

„Das Kind fährt auf Klassenfahrt und die Eltern verabschieden sich am Bahnhof.“

Attachment condition

S16

"The child and its mother stand together at the grave of the father."

„Das Kind und seine Mutter stehen gemeinsam vor dem Grab des Vaters.“

